

10.5281/zenodo.10428751

ОШКИН Алексей Владимировичруководитель деревообрабатывающего предприятия, ИП Ошкин А.В.,
Россия, г. Братск

ИННОВАЦИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ: НОВЫЕ ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье представлен анализ инноваций в переработке древесных отходов, подчеркивающий переход от традиционных методов утилизации к передовым, устойчивым практикам. Исследование начинается с изучения текущей ситуации обращения с древесными отходами, детализируя воздействие на окружающую среду и ограничения традиционных методов утилизации. Подчеркивается необходимость совершенствования подходов в свете глобальных целей устойчивого развития и растущего объема образующихся отходов деревообработки. Основное внимание уделяется инновационным технологиям, в которых рассматриваются передовые методы механической и химической обработки. В статье также рассматриваются инновации в области биологической переработки, включая ферментативное расщепление и микробиологическую обработку, подчеркивая их потенциал для устойчивого управления древесными отходами. Исследуется использование отходов деревообработки при создании новых продуктов, таких как искусственная древесина, биоразлагаемая упаковка и биотопливо. Подчеркиваются экономические и экологические преимущества преобразования древесных отходов в ценные ресурсы, тем самым способствуя экономике замкнутого цикла. Также рассматриваются проблемы и направления на будущее, выявляются технические, экономические и нормативные барьеры. В заключение в статье подчеркивается ключевая роль инновационной переработки древесных отходов в достижении экологической устойчивости и экономической жизнеспособности.

Ключевые слова: переработка древесных отходов, вторичная переработка, инновационные технологии, экономика замкнутого цикла, управление отходами, экономическое воздействие, рекуперация материалов, выбросы парниковых газов, ресурсосбережение, промышленная экология.

Введение

В последние годы вопросам обращения с древесными отходами и их утилизации уделяется значительное внимание, что обусловлено глобальной обеспокоенностью по поводу экологической устойчивости и сохранения ресурсов. Этот вводный раздел обеспечивает фундаментальное понимание образования отходов деревообработки, их воздействия на окружающую среду и острой необходимости эффективного управления ими в более широком контексте устойчивого развития и экономики замкнутого цикла.

Древесные отходы, часто являющиеся побочным продуктом лесной деятельности, деревообрабатывающей промышленности и потребительского использования, включают в себя различные материалы, такие как опилки, кора, щепы и обрезки.

Химические и физические свойства древесных отходов, которые включают целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин и небольшие количества экстрактивных веществ и минералов, имеют ключевое значение для определения их пригодности для различных процессов переработки и утилизации.

Стоит отметить, что глобальное образование древесных остатков характеризуется разнообразием и значительным объемом отходов, которые различаются в разных регионах и секторах. Эта изменчивость обусловлена целым рядом источников, включая лесозаготовительные предприятия, лесопилки, деревообрабатывающую промышленность и выброшенные деревянные изделия.

Воздействие отходов на окружающую среду вызывает серьезную проблему, в первую очередь из-за их негативного воздействия. Древесные отходы вносят существенный вклад в

объемы свалок, а процесс их разложения является заметным источником выбросов парниковых газов. Кроме того, неправильная утилизация может привести к загрязнению окружающей среды. В свою очередь, неэффективное обращение с древесными отходами приводит к потере потенциально ценных ресурсов и упущенным возможностям в области рекуперации энергии и вторичной переработки материалов [4].

Таким образом, эффективное обращение с отходами деревообработки имеет ключевое значение не только для уменьшения ущерба окружающей среде, но и для помощи в достижении целей устойчивого развития. Эти цели включают содействие устойчивому производству и потреблению, меры по борьбе с изменением климата и ответственное управление ресурсами. Внедрение инновационных стратегий переработки древесных остатков играет важную роль в создании экономики замкнутого

цикла, при которой отходы не просто утилизируются, но перерабатываются и реинтегрируются в производственный цикл, повышая как экологическую, так и ресурсоэффективность.

Цель статьи – подчеркнуть настоятельную необходимость передовых стратегий управления переработкой древесных отходов, подчеркнув их роль в глобальных усилиях по обеспечению устойчивого развития.

Современные методы обращения с древесными отходами

В области обращения с древесными отходами преобладающие методы варьируются от традиционных методов удаления до первоначальных попыток переработки и повторного использования (рис. 1). Однако эти методы имеют различные ограничения, подчеркивающие необходимость более продвинутых и устойчивых подходов.

Традиционные методы удаления древесных отходов

- **Захоронение отходов на свалках.** Длительный метод утилизации, но имеет значительные экологические последствия, включая выбросы парниковых газов и влияние на местную флору и фауну.
- **Сжигание для выработки энергии.** Помогает сокращать объем отходов и генерировать энергию, однако сопряжено с проблемами выбросов и эффективности энергопреобразования.
- **Компостирование и мульчирование.** Экологически безопасные методы, превращающие древесные отходы в полезные продукты для сельского хозяйства и ландшафтного дизайна, но имеют ограничения по масштабу применения.

Переработка и повторное использование

- **Механическая переработка.** Включает расщепление древесных отходов для создания инженерных древесных изделий, способствует снижению объема отходов на свалках и предоставляет ценные строительные материалы.
- **Химическая переработка.** Включает процессы, такие как варка целлюлозы и химическая экстракция, открывает возможности для извлечения ценных соединений из древесных отходов, однако имеет определенное экологическое воздействие.

Рис. 1. Методы обращения с отходами деревообработки

Традиционные методы удаления древесных отходов

Захоронение отходов на свалках является давним методом утилизации древесных отходов. Несмотря на его широкое применение, последствия для окружающей среды значительны. Свалки не только занимают обширные площади, но и способствуют выбросам парниковых газов, особенно метана, при разложении органического вещества. Экологические

последствия выходят за рамки простого использования пространства, влияя на местную среду обитания и качество подземных вод.

Сжигание древесных отходов, обычно используемых для выработки энергии, сопряжено со своим набором проблем и преимуществ. Хотя оно служит средством сокращения объема отходов и выработки энергии, опасения по поводу эффективности рекуперации энергии и выбросов загрязняющих веществ, таких

как углекислый газ и твердые частицы, остаются актуальными. Пригодность древесных отходов для сжигания во многом зависит от их состава и содержания влаги.

Компостирование и мульчирование представляют собой более экологичные методы утилизации древесных отходов. Такие методы биологической переработки превращают древесные отходы в продукты, полезные для сельского хозяйства и ландшафтного дизайна. Пригодность отходов деревообработки для этих методов варьируется в зависимости от таких факторов, как скорость разложения и выделение питательных веществ. Эти процессы способствуют улучшению состояния почвы, но ограничены масштабами применения и природой древесных отходов.

Переработка и повторное использование

Механическая переработка включает в себя расщепление древесных отходов на более мелкие компоненты, которые затем используются для создания инженерных изделий из древесины, таких как ДСП, МДФ и пр. Этот процесс не только удаляет отходы со свалок, но и обеспечивает ценными материалами строительную промышленность. Контроль качества и рыночный спрос на такие продукты являются важнейшими факторами, определяющими целесообразность механической переработки.

Химическая переработка, включая варку целлюлозы для производства бумаги и химическую экстракцию для промышленного применения, предлагает способ извлечения ценности из отходов деревообработки. Хотя это открывает возможности для утилизации древесных отходов, нельзя упускать из виду воздействие этих процессов на окружающую среду, особенно с точки зрения стока химических веществ и использования энергии. Потенциал извлечения ценных соединений из древесных отходов открывает возможности для получения экономической выгоды, хоть и с учетом экологических соображений.

В заключение, хотя существующая практика обращения с отходами деревообработки включает в себя целый ряд методов, от захоронения на свалках до вторичной переработки, она сталкивается с проблемами, которые требуют перехода к более инновационным и устойчивым стратегиям. Понимание этих ограничений и более широкого контекста, в котором они действуют, имеет важное значение для разработки эффективных решений по обращению с древесными отходами.

Инновационные технологии в переработке древесных отходов

В области переработки древесных отходов волна инновационных технологий меняет традиционную практику управления, предлагая более устойчивые и эффективные альтернативы, которые играют ключевую роль в устранении существующих ограничений и способствуют развитию экономики замкнутого цикла и устойчивых экологических практик.

Развитие передовых методов механической обработки, особенно технологии измельчения, произвело революцию в эффективности переработки больших объемов древесных отходов. Современные измельчители теперь способны производить однородную древесную стружку или частицы, что является важным этапом для различных процессов переработки. Аналогичным образом, в производстве древесностружечных плит произошли значительные инновации. Усовершенствованные технологии связывания и использование различных видов отходов деревообработки, включая опилки и щепу, повысили долговечность и качество этих изделий, тем самым расширив их область применения и рыночную стоимость [3].

Заметным достижением в этой отрасли также является химическая и термохимическая переработка. Такие процессы, как газификация и пиролиз, расщепляют древесные отходы на более простые химические соединения с использованием тепла или его комбинации с ограниченным количеством кислорода. Получаемые в результате продукты, такие как биоуголь, синтез-газ и био-масло, находят применение в производстве энергии и в качестве химического сырья. Еще одной прорывной концепцией является лигноцеллюлозная биопереработка, которая использует целостный подход путем преобразования деревянных отходов во множество ценных продуктов, таких как биотопливо, биохимикаты и биоматериалы, тем самым максимально повышая ресурсоэффективность и экономическую целесообразность.

Инновации в области биологической переработки, включая ферментативное расщепление и обработку от грибков и микробов, также свидетельствуют о значительном прогрессе в этой области. Использование специализированных ферментов и биологических агентов в контролируемых условиях эффективно перерабатывает древесные отходы, расщепляя их на более простые сахара и другие соединения. Данные методы не только предлагают

экологически чистые альтернативы химическим процессам, но и прокладывают путь к производству ценного биотоплива и биохимических веществ.

Основное внимание стоит уделить интеграции переработки древесных отходов с экономикой замкнутого цикла и устойчивыми практиками. Системы преобразования отходов в энергию, такие как электростанции на биомассе, решают проблемы управления отходами, внося свой вклад в производство возобновляемой энергии. Более того, достижения в области рекуперации и вторичной переработки материалов, особенно в технологиях сортировки и разделения, повышают эффективность извлечения материалов из смешанных древесных отходов и обеспечивают максимальное извлечение пригодных для использования материалов, сокращая объем, направляемый на свалки [5].

Данный ряд инновационных подходов подчеркивает потенциал для значительного

повышения экологической устойчивости и ресурсоэффективности. Эти технологии не только решают проблемы, связанные с традиционными методами обращения с отходами деревообработки, но и согласуются с глобальными усилиями по созданию более замкнутой и устойчивой экономики.

Использование древесных отходов в новых продуктах

В данном разделе статьи рассматривается инновационное использование древесных отходов при создании новых продуктов, подчеркивается переход от рассмотрения древесных отходов как проблемы утилизации к признанию их ценным ресурсом. Раскрывается их потенциал как сырья для различных применений, тем самым способствуя экономике замкнутого цикла и устойчивому развитию. На рисунке 2 изображен пример использования отходов деревообработки.

Рис. 2. Использование отходов деревообработки

Древесные отходы в строительстве и строительные материалы

Изделия из искусственной древесины: достижения в области технологий позволили использовать древесные отходы при

производстве высококачественных изделий из искусственной древесины, таких как ориентированно-стружечная плита (OSB), древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и древесно-стружечная плита (ДСП). Данные

изделия пользуются все большим спросом в строительстве благодаря своей прочности, долговечности и универсальности.

Изоляционные и акустические материалы: все больший интерес вызывает переработка древесных отходов в изоляционные материалы, которые обладают не только теплоизоляционными, но и звукопоглощающими свойствами, что делает их идеальными для жилых и коммерческих зданий.

Разработка композитных материалов

Древесно-пластиковые композиты (ДПК): ДПК объединяют древесные отходы с пластмассами, создавая материалы, которые используются в настилах, ограждениях и уличной мебели. Такие композиты ценятся за их долговечность, устойчивость к гниению и низкие требования к техническому обслуживанию.

Древесно-цементные композиты: это экологически чистые строительные материалы, изготовленные путем объединения отходов деревообработки с цементом. Они известны своей огнестойкостью и тепловыми свойствами, что делает их пригодными для различных применений в строительстве [1].

Инновации в упаковке и потребительских товарах

Биоразлагаемая упаковка: использование древесных отходов при производстве биоразлагаемых упаковочных решений является инновационным подходом к сокращению пластиковых отходов и включает в себя разработку упаковочных материалов на основе древесных волокон, которые являются компостируемыми и экологически чистыми.

Товары для дома: наблюдается растущая тенденция использования деревянных остатков в производстве повседневных потребительских товаров, таких как кухонная утварь, предметы декора и даже текстиль. Они набирают популярность благодаря своей экологичности и эстетической привлекательности.

Производство энергии и биотоплива

Биоэнергетика: преобразование древесных отходов в биоэнергию с помощью таких процессов, как газификация и пиролиз, предлагает возобновляемый источник энергии, который может использоваться для питания промышленных процессов или выработки электроэнергии, способствуя снижению зависимости от ископаемого топлива.

Биотопливо: передовые технологии позволяют перерабатывать древесные отходы в биотопливо, например, этанол и биодизельное

топливо. Биотопливо представляет собой экологически чистую альтернативу традиционным ископаемым видам топлива, сокращая выбросы парниковых газов.

Данные разработки не только иллюстрируют принципы экономики замкнутого цикла, но и подчеркивают потенциал древесных отходов как ценного ресурса устойчивого развития. Превращая остатки деревообработки в полезные продукты, отрасли промышленности могут внести значительный вклад в сохранение окружающей среды и экономический рост [2].

Экологическое и экономическое воздействие инноваций

Экологические и экономические последствия инноваций в области переработки древесных отходов значительны, что знаменует собой кардинальный сдвиг в сторону устойчивости и экономической жизнеспособности.

С экологической точки зрения, одним из наиболее заметных последствий является сокращение выбросов парниковых газов. Благодаря перенаправлению древесных отходов со свалок, где они обычно разлагаются и выделяют метан, на более устойчивые методы переработки, данные инновации значительно смягчают последствия изменения климата. Кроме того, замена ископаемого топлива биотопливом и биоэнергией, получаемой из древесных отходов, еще больше способствует этому сокращению.

Другим ключевым экологическим преимуществом является сохранение природных ресурсов. Использование древесных отходов при производстве новых материалов значительно снижает зависимость от первозданной древесины, тем самым способствуя сохранению лесов и биоразнообразия. Такой подход согласуется с глобальными усилиями по сохранению естественной среды обитания и экосистем.

Передовые технологии переработки также играют жизненно важную роль в борьбе с загрязнением окружающей среды и сокращении отходов. Методы контролируемого сжигания, используемые, например, при производстве биоэнергии, приводят к более чистым выбросам по сравнению с открытым сжиганием древесных отходов. Кроме того, переработка и повторное использование древесных отходов значительно сокращает объем, предназначенный для захоронения на свалках, облегчая нагрузку на системы обращения с отходами.

С экономической точки зрения эти инновации обеспечивают экономическую

эффективность обращения с отходами. Инновационные методы переработки отходов деревообработки часто более рентабельны, чем традиционные методы утилизации, такие как захоронение на свалке, которые сопряжены с высокими эксплуатационными расходами и техническим обслуживанием. Кроме того, получение дохода от переработанных продуктов или энергии значительно повышает экономическую целесообразность обращения с древесными отходами.

Расширение рынка и создание рабочих мест также оказывают заметное экономическое воздействие. Разработка новых продуктов и энергетических решений из отходов деревообработки создает новые рынки, привлекая инвестиции и способствуя экономическому росту. Расширение рынка не только создает рабочие места в перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, но и стимулирует смежные секторы, такие как транспорт и розничная торговля.

Производство биоэнергии и биотоплива из древесных отходов снижает зависимость от импортируемых ископаемых видов топлива, обеспечивая устойчивость к волатильности цен на нефть и газ и повышая национальную энергетическую безопасность.

Инновации в переработке древесных отходов часто вовлекают местные сообщества и приносят им пользу, способствуя вовлечению и развитию. Общинные программы по переработке отходов и местные биоэнергетические проекты развивают чувство экологической ответственности и сопричастности. Кроме того, растущая индустрия, основанная на инновационных технологиях переработки древесных

отходов, требует квалифицированной рабочей силы, что открывает возможности для образования и профессиональной подготовки в области зеленых технологий, способствуя общему экономическому росту и устойчивости.

Значительные экологические и экономические выгоды от этих инновационных методов подчеркивают необходимость поддерживающей политики и нормативных актов. Правительства могут способствовать этому переходу, предоставляя стимулы для практики устойчивого обращения с отходами, инвестируя в исследования и разработки и создавая рамки, поощряющие внедрение этих технологий.

В заключение следует отметить, что инновации в области переработки древесных отходов оказывают глубокое влияние как на экологическую устойчивость, так и на экономический рост. Снижая загрязнение окружающей среды, экономя ресурсы и предлагая экономические выгоды за счет снижения затрат, расширения рынка сбыта и создания рабочих мест, эти методы являются неотъемлемой частью достижения долгосрочных целей устойчивого развития и содействия созданию более устойчивой экономики. Интеграция этих инноваций в основные стратегии управления отходами не просто выгодна, но и необходима для будущего прогресса.

Проблемы и направления на будущее в области переработки древесных отходов

В этом разделе статьи в виде таблицы рассматриваются различные проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются в области переработки древесных отходов, и предлагаются будущие направления исследований и разработок.

Таблица

Проблемы и перспективы в обработке древесных отходов

Категория	Подкатегория	Описание
Проблемы	Технические проблемы	Существуют технические трудности при обработке различных типов древесных отходов, особенно обработанных или содержащих клеи и химикаты.
	Экономические барьеры	Значительные начальные инвестиции необходимы для создания передовых объектов по обработке древесных отходов, а рентабельность этих предприятий зависит от рыночного спроса на переработанные продукты.
	Регуляторные и политические препятствия	Отсутствие последовательных регуляторных рамок может затруднить разработку и внедрение инновационных технологий обработки древесных отходов.

Категория	Подкатегория	Описание
Направления будущих исследований и разработок	Повышение эффективности и снижение затрат	Необходимы постоянные исследования для повышения эффективности и экономичности технологий обработки древесных отходов.
	Разработка технологий для сложных потоков отходов	Существует потребность в технологиях для обработки сложных и смешанных потоков древесных отходов, с фокусом на передовых технологиях сортировки и более надежных методах обработки.
	Устойчивые и масштабируемые решения	Будущие инновации должны быть экологически устойчивыми и масштабируемыми для различных размеров и типов операций.
Приспособление к изменяющимся рыночным требованиям	Создание новых рынков для переработанных продуктов	Необходимы усилия по разработке и продвижению новых применений для продуктов, полученных из древесных отходов, для создания рыночного спроса.
	Ответ на экологические заботы	Технологии обработки древесных отходов должны эволюционировать в соответствии с растущим экологическим осознанием, решая проблемы изменения климата и сохранения ресурсов.
Политика и регуляторные развития	Гармонизация регулирования	Стандартизация регулирования, связанного с обработкой древесных отходов, может облегчить соблюдение требований и стимулировать инвестиции в новые технологии.
	Содействие исследованиям и сотрудничеству	Правительства и организации должны способствовать исследованиям и содействовать сотрудничеству в области обработки древесных отходов.
Общественное осведомление и образование	Повышение общественного участия	Кампании по информированию общественности и образовательные программы могут усилить участие сообщества в переработке древесных отходов.
	Обучение и развитие навыков	По мере развития отрасли возрастает потребность в квалифицированных специалистах по обработке древесных отходов; важны сотрудничество в области образования и программы обучения.

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на наличие серьезных проблем в области переработки отходов деревообработки, существуют также многочисленные возможности для роста и совершенствования. Решение этих проблем посредством исследований, разработки политики и привлечения общественности имеет важное значение для продвижения к более устойчивым и эффективным методам обращения с древесными отходами. Будущее переработки связано с инновациями, сотрудничеством и приверженностью бережному отношению к окружающей среде и экономической устойчивости.

Заключение

От первоначального обсуждения традиционных методов обращения с древесными отходами до изучения передовых технологий и их воздействия на окружающую среду и экономику становится ясно, что область переработки древесных отходов претерпевает значительные преобразования.

Переход от рассмотрения древесных отходов просто как проблемы утилизации к признанию их ценным ресурсом для устойчивого развития является ключевым изменением. Инновации в области механической, химической и биологической переработки открыли новые возможности для утилизации древесных отходов, превращая их в разнообразные продукты и

источники энергии. Эти достижения не только способствуют экологической устойчивости за счет сокращения использования свалок и выбросов парниковых газов, но и приносят экономические выгоды за счет новых рыночных возможностей и создания рабочих мест.

Однако на пути к полной реализации потенциала отходов деревообработки не обходится без проблем. Необходимо устранить технические, экономические и нормативные препятствия, чтобы облегчить интеграцию новых технологий в существующие системы.

Роль политиков и заинтересованных сторон отрасли играет важную роль в формировании будущего переработки. Поддерживающая политика, инвестиции в исследования и кампании по информированию общественности жизненно важны для формирования культуры устойчивого развития и поощрения внедрения инновационных методов. Более того, гармонизация нормативных актов и поощрение сотрудничества между различными секторами могут ускорить прогресс в этой области.

В заключение необходимо отметить, инновации в переработке древесных отходов представляют собой значительный шаг на пути к более устойчивой экономике замкнутого цикла. Будущее переработки отходов деревообработки многообещающее, ведь она может внести значительный вклад в глобальные усилия

по обеспечению устойчивого развития. Поскольку отрасль продолжает развиваться, важно сохранять акцент на инновациях, сотрудничестве и устойчивом развитии, чтобы в полной мере использовать преимущества древесных отходов.

Литература

1. American Forests. Инновации: Превращение отходов в богатство с помощью экономики повторного использования древесины. 2020. [Электронный ресурс], режим доступа: www.americanforests.org
2. Бессерер А. и др. Каскадная переработка древесных отходов: обзор. Полимеры, 13 (11): 1752 с. Springer, 2021. [Электронный ресурс], режим доступа: link.springer.com
3. Nature. Вторая жизнь древесным остаткам. 2023. [Электронный ресурс], режим доступа: www.nature.com
4. Питти А.Р., Эспиноза О., Смит Р. Аргументы в пользу городской и мелиорированной древесины в экономике замкнутого цикла. BioRes, 15 (3), 5226-5245. Bioresources, 2020. [Электронный ресурс], режим доступа: bioresources.cnr.ncsu.edu
5. Фаркас И. Переработка древесины: процесс, преимущества и инновации. Thomasnet. 2023. [Электронный ресурс], режим доступа: www.thomasnet.com

OSHKIN Aleksei

head of the woodworking enterprise, IP Oshkin A.V.,
Russia, Bratsk

INNOVATIONS IN WOOD WASTE PROCESSING: NEW PATHS FOR UTILIZATION

Abstract. This article presents an analysis of innovations in wood waste processing, emphasizing the transition from traditional disposal methods to advanced, sustainable practices. The study begins by examining the current state of wood waste management, detailing the environmental impact and limitations of traditional disposal methods. The necessity to improve approaches in light of global sustainable development goals and the increasing volume of wood waste generated is highlighted. The focus is placed on innovative technologies, examining advanced methods of mechanical and chemical processing. The article also explores innovations in biological processing, including enzymatic breakdown and microbial treatment, highlighting their potential for sustainable wood waste management. The utilization of wood waste in creating new products such as engineered wood, biodegradable packaging, and biofuels is investigated. The economic and environmental benefits of transforming wood waste into valuable resources, thereby contributing to a circular economy, are emphasized. Challenges and future directions are also examined, identifying technical, economic, and regulatory barriers. In conclusion, the article underscores the key role of innovative wood waste processing in achieving environmental sustainability and economic viability.

Keywords: wood waste processing, recycling, innovative technologies, circular economy, waste management, economic impact, material recovery, greenhouse gas emissions, resource conservation, industrial ecology.